

Міжнародний правовий захист жертв війни

У сучасному світі міжнародні збройні конфлікти залишаються однією з найсерйозніших загроз для життя, здоров'я та гідності людини. З метою мінімізації наслідків війни міжнародне співтовариство сформувало комплекс норм, що регулюють захист осіб, які не беруть або перестали брати участь у воєнних діях.

Жертвами війни вважаються особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, незалежно від того, чи брали вони участь у воєнних діях. До цієї категорії належать цивільні особи, поранені, хворі, військовополонені, медичний персонал, осіб, що зазнали сексуального насильства, біженці та внутрішньо переміщені особи. Саме ці групи потребують особливих гарантій, оскільки найбільше потерпають від наслідків бойових дій.

Держави, що воюють, повинні поводитися із жертвами війни за будь-яких обставин гуманно, надавати їм максимально можливу медичну допомогу та догляд [1]. Якщо такі особи опиняються у владі іншої сторони конфлікту, вони вважаються військовополоненими. Щодо цих осіб забороняються такі дії: посягання на життя та фізичну недоторканність; взяття в заручники; колективні покарання; погрози вчинити вищевикладені дії; проведення медичних чи наукових дослідів; позбавлення права на неупереджене судочинство; застосування практики апартеїду й інших негуманних дій на підставі расової дискримінації. Військові повинні дозволяти цивільному населенню та благодійним організаціям за власною ініціативою підбирати поранених, хворих і піклуватися про них, і за такі дії ніхто не повинен переслідуватися та засуджуватися [7]. Сторони конфлікту за можливості мають реєструвати полонених, поранених і хворих для подальшої передачі державі, громадянами якої вони є [5].

Основу міжнародного захисту жертв війни становлять Женевські конвенції 1949 року та Додаткові протоколи 1977 та 2005 років [1,2]. Вони встановлюють чіткі правила щодо поводження з особами, які потерпають від наслідків бойових дій. Значну роль відіграє звичаєве міжнародне гуманітарне

право, юриспруденція Міжнародного Суду ООН та Міжнародного кримінального суду.[4,8]

Женевські конвенції, прийняті 12 серпня 1949 року. Кожна з них стосується захисту певної категорії жертв війни [1].

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях. Охороняє поранених та хворих військовослужбовців на суші. Вимагає гуманного поводження, надання медичної допомоги, а також забезпечує безпеку медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів, які позначаються емблемою Червоного Хреста або Червоного Півмісяця[2].

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та потерпілих корабельну аварію на морі. Є морським аналогом Першої конвенції. Охоплює поранених, хворих та тих, хто зазнав корабельної аварії серед військовослужбовців. Забезпечує надання допомоги та охорону госпітальних суден [7].

Конвенція про поводження з військовополоненими. Захищає військовополонених і визначає правила їх захоплення, утримання та звільнення. Гарантує гуманне поводження, заборону катувань, належне харчування та медичне забезпечення, право на листування та відвідування Міжнародного комітету Червоного Хреста. Військовополонені перебувають під охороною від моменту потрапляння в полон до остаточної репатріації.

Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Забезпечує захист цивільних осіб, які перебувають під владою ворожої сторони. Забороняє вбивства, катування, колективні покарання, депортації, захоплення заручників та грабежі. Регулює поводження з інтернованими та визначає обов'язки окупаційної влади щодо забезпечення життєво необхідних потреб населення, зокрема їжею та медикаментами [8].

Міжнародний захист був суттєво розширений Додатковими протоколами. Протокол I 1977 року стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Він розширює визначення комбатантів, встановлює чіткий захист

цивільних об'єктів, запроваджує принцип розрізнення між комбатантами та цивільними особами, а також забороняє безладні напади. Протокол II 1977 року вперше всебічно регулює захист жертв збройних конфліктів міжнародного характеру, встановлюючи фундаментальні гарантії для всіх осіб, які не беруть участі у конфлікті [2]. Додатковий протокол III 2005 року запровадив Червоний Кристал як додаткову нейтральну емблему до Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Крім того, ці документи визначають серйозні порушення, які зобов'язують держави-учасниці розшукувати та притягати винних до відповідальності, що надає міжнародному захисту не лише гуманітарний, але й кримінальний аспект [2].

Міжнародний кримінальний суд, є першим судом, який надав жертвам право брати участь у судових процесах. Жертви, через своїх законних представників, можуть подавати свої погляди та занепокоєння суддям на відповідних стадіях провадження, якщо їхні особисті інтереси зачеплені [4]. Існує незалежний Офіс громадського захисника для потерпілих (OPCV), який надає правове представництво жертвам. Жертви мають право бути поінформованими про перебіг провадження.[3]

Суд вживає заходів для забезпечення безпеки та підтримки жертв і свідків. Відділ у складі Секретаріату надає захист, психологічну підтримку та іншу допомогу свідкам, жертвам, які беруть участь у провадженні, та іншим особам, що перебувають у небезпеці. Особливо увага приділяється потребам дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю та жертв сексуального чи гендерно зумовленого насильства [6, с.19].

Хоча МКС активно розслідує ситуації, його повноваження мають юридичні та практичні обмеження, які уповільнюють захист жертв. Міжнародний кримінальний суд має можливість судити лише фізичних осіб за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Однак він не має юрисдикції щодо злочину агресії, вчиненого державою, яка не ратифікувала Римський статут або прийняла юрисдикцію Суду щодо цього злочину. Тривалість збору доказів та процесуальні вимоги МКС означають, що

правосуддя для жертв настає із великим запізненням, що критично знижує ефективність захисту під час активної фази конфлікту.

Таким чином, міжнародний правовий захист жертв війни є комплексною, багатогранною системою, що ґрунтується на чотирьох Женевських конвенціях та їхніх Додаткових протоколах. Ці норми створюють обов'язкові до виконання гарантії гуманного поводження, медичної допомоги, безпеки та судового захисту для всіх, хто постраждав унаслідок збройних конфліктів. Тому для забезпечення повного захисту жертв необхідне посилення контролю, універсальної юрисдикції та неухильне дотримання норм Міжнародного гуманітарного права на державному рівні.

Список використаних джерел:

1. Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р. та Додаткові протоколи 1977 р., 2005 р. : міжнародно-правові акти / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_199

2. Protocol II to the Geneva Conventions of 1949 on the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts / ICRC. URL: <https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/Geneva-Conventions-Protocol-II-Protection-of-Victims-of-Non-International-Armed-Conflicts-2.pdf>

3. Understand the International Criminal Court / International Criminal Court (МКС). URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2023-06/UICC-UKR-rgb.pdf>

4. Victims / International Criminal Court. URL: <https://www.icc-cpi.int/about/victims>

Protected Persons: Civilians / International Committee of the Red Cross (ICRC). URL: <https://www.icrc.org/en/law-and-policy/protected-persons-civilians>

5. Піменова А. Ю. Забезпечення прав потерпілих в міжнародному кримінальному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Вип. 88. С. 19–27. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.4.19>.

6. Основні джерела міжнародного гуманітарного права / Товариство Червоного Хреста України. URL: <https://redcross.org.ua/news/2025/06/114544/>

7. Міжнародне гуманітарне право / Товариство Червоного Хреста України. URL: <https://redcross.org.ua/international-humanitarian-law/>